

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ КАК ФОРМА СУЩЕСТВОВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА.

Тохирова Сарвиноз Илхом кизи

Казанский (Приволжский)

федеральный университет

Магистрант 2 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15086653>

Аннотация

Молодежный сленг является важной и динамичной формой существования современного русского языка. Он отражает особенности речевого поведения молодежи, выполняя коммуникативную, экспрессивную и идентификационную функции. В статье рассматриваются основные особенности молодежного сленга, его влияние на развитие русского языка, а также причины его возникновения и распространения. Анализируется роль интернет-коммуникации и социальных сетей в формировании новых сленговых единиц. Делается вывод о том, что молодежный сленг не только обновляет язык, но и способствует его адаптации к изменяющимся условиям социальной и культурной жизни.

Ключевые слова: молодежный сленг, русский язык, неологизмы, интернет-коммуникация, социолингвистика, язык молодежи, жаргон, речевая культура, идентификация, коммуникативные стратегии.

Молодежный сленг является одной из наиболее динамичных и изменчивых форм современного русского языка. Он выступает важным средством коммуникации среди молодежи, отражая социальные, культурные и технологические изменения, происходящие в обществе. Лингвисты, изучающие сленг, отмечают его сложность и многоаспектность, рассматривая это явление с позиций лексикологии, социолингвистики и стилистики.

Еще в середине XX века Г. А. Судзиловский отмечал, что с точки зрения лексикологии сленг включает в себя слова различного происхождения, объединенные в особые речевые конструкции и сочетания, часто называемые жаргоном. В стилистическом плане исследователь подчеркивал наличие в сленге грубых выражений, саркастических оборотов, юмористических элементов и специфических характеристик, характерных для разговорной речи. В языкознании разных стран существует разнообразие подходов к изучению сленга, например,

английский и польский языки демонстрируют различные границы между сленгом и диалектными формами.[3]

Польские исследователи утверждают, что диалект – это живая языковая среда, используемая в повседневном общении. В отличие от традиционных диалектов, сленг представляет собой особый пласт языка, который выполняет коммуникативные и идентификационные функции. Некоторые ученые рассматривают его как часть общей языковой системы, в то время как другие выделяют его в отдельное явление, имеющее собственные стилистические и функциональные характеристики.

Лингвисты выделяют два подхода к изучению сленга: социолингвистический и стилистический. Например, американский лексикограф Р. Чепмен различает «первичный» сленг, который формируется внутри определенных социальных групп (подростков, представителей субкультур, профессиональных сообществ), и «вторичный» – используемый в качестве стилистического приема для создания определенного речевого эффекта. Сленг может выполнять не только коммуникативную, но и экспрессивную функцию, позволяя говорящему выражать эмоции, отношение к собеседнику и социальной среде.

Отечественные ученые, такие как В. А. Хомяков и А. Д. Швейцер, указывают, что сленг отражает как стилистические изменения в языке, так и более глубокие социальные процессы. Влияние молодежного сленга особенно заметно в интернете, где он развивается стремительно благодаря цифровой культуре, мемам, социальным сетям и медиа. Формирование новых сленговых выражений во многом связано с адаптацией английских заимствований, трансформацией значений существующих слов и изобретением новых языковых конструкций.[4]

Кроме того, исследователи отмечают связь сленга с профессиональной и субкультурной лексикой. Например, в технических и креативных сферах возникают специфические термины, которые со временем переходят в массовое употребление. Так, компьютерный сленг, возникший среди программистов, постепенно интегрировался в повседневную речь.

Особенности сленга заключаются не только в лексическом наполнении, но и в фонетических, морфологических и синтаксических характеристиках. Как отмечает Е. М. Береговская, сленговая речь часто отличается измененным произношением, нестандартными словоформами

и уникальной грамматической структурой. Молодежный сленг, как форма неформального общения, сохраняет эмоциональную насыщенность и игровую природу, однако его влияние на язык не ограничивается только молодежной средой – многие выражения со временем переходят в общеупотребительную лексику.

Несмотря на различия в подходах, большинство исследователей сходятся во мнении, что сленг является важным языковым явлением, отражающим социальную динамику и культурные процессы. Он выполняет не только коммуникативную функцию, но и способствует обновлению языка, вводя в него новые слова, выражения и речевые стратегии. Молодежный сленг можно рассматривать как одну из форм существования русского языка, способствующую его адаптации к изменяющимся условиям жизни общества.

Лингвисты выдвигают различные подходы к определению понятий «народный язык» и «сленг», зачастую расширяя традиционные рамки этих терминов для включения в них более специфичных и отличительных характеристик. Некоторые исследователи даже рассматривают сленг как форму неписьменной речи, обладающую уникальными особенностями, которые сложно вписать в стандартные языковые категории.[2]

В трудах Г. А. Вейхмана, В. П. Мурата и К. Л. Яковенко подчёркивается, что хотя разговорная речь несёт в себе все необходимые лингвистические свойства, её роль в качестве полноценного языка остаётся предметом дискуссий. Это связано с отсутствием единой, устойчивой пользовательской структуры, которая могла бы служить общим ориентиром для всех участников коммуникативного процесса. Разговорная речь демонстрирует разнообразие форм и способов выражения, что затрудняет её однозначное определение как самостоятельного языкового явления.

Среди зарубежных исследований особое внимание заслуживает справочник В. Берка, в котором литература рассматривается с практической точки зрения. Автор утверждает, что «сленг был изобретён как антиграмматика», поскольку он представляет собой отход от жестких правил формального языка, установленного школой, и одновременно демонстрирует демократичность уличного общения. По Берку, именно такая языковая практика, зачастую грубая и экспрессивная, позволяет смягчить строгость официальных норм, открывая пространство для

творческого самовыражения и отражения реальных социальных процессов.

Рассматривая сленг и народный язык как явления, отражающие живую, постоянно изменяющуюся языковую практику, можно утверждать, что они играют важную роль в адаптации языка к потребностям современного общества, сохраняя при этом свою аутентичность и непосредственность.

Молодежный сленг представляет собой совокупность постоянно эволюционирующих языковых средств, обладающих высокой экспрессивностью, которые активно используются в неформальном общении среди молодых людей, находящихся в дружеских и фамильярных отношениях. Он отличается гибкостью и способностью легко интегрировать в свою структуру заимствования из различных языков, диалектов и даже уголовного жаргона, что делает его живым отражением современной социальной и культурной реальности.

Одной из ключевых особенностей молодежного сленга является его динамичность — он не стоит на месте, а постоянно адаптируется к новым условиям, изменяясь под влиянием социальных, технологических и культурных факторов. Однако эта же особенность является его слабостью: заимствованные из иностранных языков выражения и термины часто оказываются тесно связаны с актуальными реалиями и могут быстро устаревать. [1]

Таким образом, молодежный сленг выступает индикатором неустойчивого культурно-языкового состояния общества, находящегося в постоянном поиске баланса между литературной нормой и жаргонной речью.

При этом молодежная лексика играет важную роль в формировании языка будущего, поскольку многие сленговые выражения со временем входят в общий словарный фонд, становясь частью повседневного общения. Сленг не только отражает актуальные тенденции, но и естественным образом внедряется в общенациональную лексику, демонстрируя способность языка к саморегуляции и адаптации к любым переменам.

Список литературы:

1.Алимова, Г. Ю. Молодежный сленг и разговорная речь в современной лингвистике / Г. Ю. Алимова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 12 (146). — С. 606-608. — URL: <https://moluch.ru/archive/146/41110/> (дата обращения: 20.03.2025).

2. Кочеткова, М. А. Культурологические аспекты сленга: сленг американских студентов. — Нижний Новгород: Издательство НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 2008. — 139 с.
3. Левикова, С. И. Молодежный сленг как своеобразный способ вербализации бытия // Бытие и язык. — Новосибирск, 2004. — С. 167–173.
4. Скворцов, Л. И. Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи. — М.: [издательство], 1996. — С. 85–99.

